

МУГАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИҶ

ISSN 2181-7138

№ 5/2 - 2022 жыл

Илимий-методикалық журнал

Редактор:
А. Тилегенов

Редколлегия ағзалары:

Мақсет АЙЫМБЕТОВ
Нағмет АЙЫМБЕТОВ
Байрамбай ОТЕМУРАТОВ
Кеңесбай АЛЛАМБЕРГЕНОВ
Алишер АЛЛАМУРАТОВ
Дилшодхўжа АЙТБАЕВ
Тўлкин АЛЛАЁРОВ
Умида БАҲАДИРОВА
Фархад БАБАШЕВ
Асқар ДЖУМАШЕВ
Гўлнара ЖУМАШЕВА
Мырзамурат ЖУМАМУРАТОВ
Асқарбай НИЯЗОВ
Сабит НУРЖАНОВ
Уролбой МИРСАНОВ
Бахтиёр РАХИМОВ
Арзы ПАЗЫЛОВ
Барлықбай ПРЕНОВ
Қахқор ТУРСУНОВ
Тажибай УТЕБАЕВ
Саодаг ТОШТЕМИРОВА
Амангелди УТЕПБЕРГЕНОВ
Ризамат ШОДИЕВ
Зафар ЧОРШАНБИЕВ
Дўстназар ХИММАТАЛИЕВ
Гулрухсор ЭРГАШЕВА

Шўлкемлестириўшилер:
Қарақалпақстан Республикасы
Халық билимлендириў
Министрлиги, ӨЗПИИИ
Қарақалпақстан филиалы

Ўзбекистан Республикасы
Министрлер Кабинети
жанындағы Жоқарғы
Аттестация Комиссиясы
Президиумының 25.10.2007
жыл (№138) қарары менен
дизимге алынды

Қарақалпақстан Баспа сўз хэм
хабар агентлиги тәрәпинен
2007-жылы 14-февральдан дизимге
алынды №01-044-санлы гуўалық
берилген.

Мәнзил: Нөкис қаласы,
Ерназар Алакөз көшеси №54
Тел.: 224-23-00
e-mail: uzniipnkkf@umail.uz,
mugallim-pednauk@umail.uz
www.mugallim-uzliksiz-bilim.uz

Журналға келген мақалаларға жуўап қайтарылмайды, журналда жерияланған мақалалардан алынған үзиндилер «Мугаллим ҳәм узликсиз билимлендириў» журналынан алынды, деп көрсетилиўи шәрт. Журналға 5-6 бет көлеминдеги материаллар еки интервалда TIMES NEW ROMAN шрифтинде электрон версиясы менен бирге қабыл етиледи. Мақалада келтирилген мағлұматларға автор жуўапкер.

МАЗМУНЫ

ТИЛ ХЭМ ЭДЕБИЯТ

Лутфиллоева Ф. М. Япон тили иероглифларининг ўқитиш методикаси ва ривожланиш тенденциялари	4
Мамажонов А.В. Инглиз тилида “Soul-кўнгил” концептига эга бўлган сўзларнинг семантик хусусиятлари	8
Asatjanova I. M. Oydin Hojiyeva she’rlarida tarixiy shaxslar talqini	13
Казакбаева Д. И. Ўзбек ва инглиз тилларидаги “қулок” семантик майдонининг лексик бирликлари лингвокультурологик тахлили	16
Кўчқорова С.Т. Оламнинг фольклордаги тасвири – дунё этнолисоний манзарасининг инъикоси сифатида	21
Зохидова С.А. Сопоставительный анализ фразеологических единиц с фитонимами в английском, русском и узбекском языках	25
Кадирова Л. У. Структурно-семантические особенности англоязычной терминологии	29
Kabulova G.K. The importance of simultaneous translation process in the linguistic study	33
Khazratkulova O.A. Sociopragmatic interpretation of the concept of “Forgiveness” in uzbek and english languages	36
Egamberdieva Sh. Ethnocultural specificity of perception of english and russian advertising discourses	44

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ

Жобборов Ф.Б. Мактаб ёшидаги ўқувчиларда кимё фанидан шакллантириладиган кўникмалар	50
Begmuratova D. A. Talabalarning axborotlar bilan ishlash kompetentligini oshirishning pedagogik-psixologik aspektlari	55
Amonov U. S., Murtazoyeva Z. O’quvchilarni tarbiyalashda hadis ilmining ahamiyati	58
Nurboyeva H.B. Talabalarda milliy qadriyatlarni rivojlantirishning o’ziga xos xususiyatlari	62
Саидмуродова С. Н. Малака оширишдаги ўқитувчиларнинг касбий компетентлик мезонларини тарбиялашда тажриба-синов ишларининг натижадорлиги	64
Urdushev A. G’. Talabalarni o’quv jarayonida raqobatbardoshligini rivojlantirish darajasini tahlil qilish	69
Rahmatova Z. Oliy ta’lim tizimida talabalarning kasbiy ijodkorlik metodologiyasi va ijodiy kreativ tafakkurni rivojlantirishning samarali yo’llari	75
Pardaboyev O.A. Differentsial yondashuv asosida talabalarning individual ishlashini tashkil etishning nazariy asoslari	80
Турсунова Ш.Б. Булажак технологик таълими ўқитувчиларини педагогик фаолиятга тайёрлаш йўналишлари	85
Ahmedova N.D. Talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash jarayonida o’qitishda innovatsion yondoshuv	89
Buzurxanov B.Z. Harbiy oliy ta’lim muassasalari kursantlarining kasbiy kompetentligini shakllantirish	95
Эркабоев О.М. Содержание основных понятий интеграции в отечественной педагогике	99

МИЛЛИЙ ИДЕЯ ҲАМ РУЎХИЙЛИК ТИЙКАРЛАРИ, ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ

Якубов Н.С. Ўзбекистонда совет сайлов кампаниялари жараёнида овоз бериш ҳуқуқидан маҳрум қилиш амалиёти (1928-1929 йиллардаги сайлов кампаниялари мисолида)	103
Nurbaeva Н.В. Amir Temur davrida milliy va umuminsoniy fazilatlarini rivojlanishi	111
Qurbonova F.I. Ramziy tasvirdagi falsafiy talqin	114
Nurbaeva Н.В. Amir Temur va uning buyuk davlati tarixi, adolatli, qudratli davlat tuzishdagi buyuk xizmatlari	118

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

Buzrukov T. O. Fizika darslarida masalalar yechishning metodik xususiyatlari	125
Носиров Н.В. Бўлажак технология фани ўқитувчиларида касбий ва методик компетентликни шакллантиришда интеграцион жараёндан фойдаланиш	129

БАСЛАЎЧИ КЛАСС, МЕКТЕПКЕ ШЕКЕМГИ ТӘРБИЯ

Boygobilova N.U. Boshlang'ich sinflarda analitik tafakkurni rivojlantirish algoritmi	134
Yuldasheva Yu.J., Karimova U.Sh. Tanqidiy fikrlash - davr talabi	136
Hamrayeva M.E. Boshlang'ich sinflarda tabiiy tushunchalarni shakllantirish	140
Шаркова А.В. Методика развития творческих способностей учащихся начальных классов на уроках русского языка	143
Нигматуллина Д. Интерактивные методы развития речи дошкольников	148

ФИЗИКАЛИК ТӘРБИЯ ҲАМ СПОРТ

Тураханов А. А. Чақирикқача ҳарбий таълим йўналиши талабаларида жисмоний-тактик кўникмаларни ривожлантиришнинг педагогик-психологик хусусиятлари	152
Батиров Р.С. Особенности развития основных физических качеств допризывной молодежи	158
Миршарпов А.Г. Современная технология начальной подготовки спортивного резерва в футболе и мини-футболе	162

ОЛАМНИНГ ФОЛЬКЛОРДАГИ ТАСВИРИ – ДУНЁ ЭТНОЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИНИНГ ИНЪИКОСИ СИФАТИДА

Кўчқорова С.Т.

*Самарқанд давлат чет тиллар институти француз тили ва адабиёти кафедраси
катта ўқитувчиси, ф.ф.ф.д. (PhD)*

Таянч сўзлар: олам тасвири, фольклор, қолиплаганлик, фольклорга оид концептлар.

Ключевые слова: картина мира, фольклор, формульность, фольклорные концепты.

Key words: image of the world, folklore, formularity, folklore concepts.

Илмий атамашуносликда халқ оғзаки ижодини ифодаловчи фольклор (инг. folk - халқ ва lore – билим, донолик) атамаси биринчи марта 1846 йилда инглиз олими Уилям Томс томонидан киритилган ва Ўзбекистонда термин 1932 йилларда ушбу соҳанинг йирик вакили Х. Зарифов томонидан қўлланган. Унгача, ҳозирги кунда кенг оммалашган ушбу термин ўрнида “эл адабиёти”, “оғзаки адабиёт”, “оғиз адабиёти” каби атамалардан фойдаланилган [ЎМЭ (эл), “Ф” ҳарфи].

Фольклор – шунчаки, тушунча ва тафаккури тарзини бор бўй басти билан ўзида акс эттирган, олис ўтмишдан то бугунги кунгача жонли ҳолатда халқнинг ўзи билан бирга яшаб келаётган доимий ҳаракатдаги тарихи ва маданияти ҳамдир [Jo‘rayev, Eshonqulov 2017: 8].

“Олам тасвири” тушунчаси умумий маънода индивидуал ёки жамоавий гуруҳга хос бўлган воқелик хусусидаги тасаввурларни жамлайдиган тизим сифатида инсоннинг табиат, жамият, руҳий олам, ўзи ҳақидаги фикрларини таҳлил қилади. “Олам тасвири” маъзани категориялаштирилган, стандартлаштирилган, ишлов берилган концептлардан таркиб топган – концептосфера ифодалайди. Мазкур концептуал таркиб тил ва маданият билан чамбарчас боғлиқдир. Дунё тасвири ва тил ўртасидаги боғлиқлик мукамал концептуал тизим ва ушбу тизим воқеланишининг моддий асоси ўртасидаги муносабат сифатида намоён бўлади.

Дунёнинг фольклордаги тасвири анъанавий халқ маданияти билан бўлинмас алоқаси туфайли жамоанинг билим ва тажрибаларини акс эттиради, унда хусусийлик жуда кам даражада намоён бўлади. Унинг вазифаларига маданиятга оид маълумотларни сақлаш билан бирга, ушбу маданиятни қайта тиклаш ҳам қиради. Оламнинг фольклор манзараси “воқеликнинг ўзгарган олами” қабилидаги дунё умумий тасвирининг бир тури сифатида нофольклор (мифология ва этнографияга оид) материалнинг поэтик символика тилига маданий тушунчаларни умумлаштириш, типлаштириш ва таржима қилиш йўли билан фольклорга оид кодлар тизими орқали мазмун жиҳатдан қайта кодлашни натижасида яралган [Черванева, Артеменко 2004: 184].

Дунёнинг фольклордаги тасвирида икки жиҳат инобатга олинади: 1) маданий-тарихий аспектда мифологияга бориб тақаладиган тафаккур стереотиплари, халқ руҳий ва маданий хусусиятларининг ифодаси, менталитет билан боғлиқлик ва 2) тил билан алоқаси [Елизарова 2010: 51-58]. Т. Соколова [Соколова 2009: 200-202] дунёнинг фольклорга хос тасвирининг ўзига хос хусусиятларига қуйидагиларни киритади:

- антропометрилик хусусияти, яъни фольклор жанрига хос бўлган лисоний хусусиятлар ва унсурлар, биринчи навбатда, инсонга хос белгиларни воқелантиради;
- ахборотнинг этномаданийлик хусусияти – фольклорга оид лексика асосида берилаётган ахборотга бирор халқнинг анъанавий тарзда намоён бўладиган ақлий, руҳий ва миллий хулқ-атворига оид белгилар хос бўлади;

- фольклор матнларда стереоскопиклик (кенг камровлилик) хусусияти мавжуд бўлади: фольклор матнлар турлича онг турлари нуктаи назаридан стереоскопик табиатга эга бўлган кундалик, илмий шарҳларга эга бўлмаган, мифологик, диний каби борлиқ шакллари акс эттиради;
- ифодаланаётган воқеликда шартлилиكنинг турли даражада бўлиши. Бунга мисол қилиб, сеҳрли эртақлар учун хос бўлган шартли мезонларнинг бошқа турдаги, масалан, ҳайвонлар ҳақидаги ва маиший эртақларда намоён бўлишини келтириш мумкин;
- ўзига хослик белгиси. Фольклор матнларида денотатларнинг ўзига хос тизими мужассамланган бўлиб, у акс эттирилган воқеликнинг энг юқори даражадаги шартлилиги билан ажралиб туради ва шартлилиكنинг турли даражада бўлишлиги хусусияти билан чамбарчас боғлиқ бўлади.

Оламнинг фольклордаги манзараси ижтимоий-маданий, коммуникатив, когнитив ва лисоний аспектларда намоён бўлади.

Фольклор асарларнинг ижтимоий-маданий хусусиятларига қуйидагилар кириди:

а) у жамоа маҳсули бўлиб, кўпчилик томонидан айтилади, "... қачонлардир номаълум шахс томонидан тўқилсада, оғиздан-оғизга, авлоддан авлодга ўтиш жараёнида жамоа ижодкорлиги намунасига айланади" [Safarov 2010: 10]; б) оғзаки йўл билан тарқалади, "... ҳали ёзув кашф қилинмаган узок ўтмишдаги аجدодларимиз туриш-турмушининг, дунёқараш ва эътиқодининг, курашлардаги зафари ва мағлубиятларининг ифодачиси сифатида юзага келган" [Ўша асар, 12]; в) унга анъанавийлик хос – "... халқ ижодида у ёки бу асар матнининг оғиздан оғизга ўтиши жараёнида дастлабки ижросига хос хусусиятларини [...] нисбатан ўзгармаган ҳолда саклаб қолган ..." [Ўша асар, 13]; г) унинг яратувчиси номаълум, у қачонлардир бирон киши томонидан яратилгани аниқ, "... ўша асар оғиздан оғизга, [...] қабиладан қабилага кўчиб, индивидуал ижодкорга тааллуқлигини йўқотиб, жамоа ижоди ҳосиласига айланиб борган ва муаллиф номаълумлашиб қолган" [Ўша асар, 15]; д) бир сюжет халқ орасида бир қанча вариант ва версияларда айтилади [Murodova 2008: 58].

Коммуникатив аспектда фольклор инсон ва жамоалар ўртасида алоқа воситаси сифатида халқлар, одамлар ва авлодлар орасида мулоқот ўрнатишда фаол хизмат қилади. У нанки турли эстетик ёки бошқа турдаги ахборот ташувчи вазифасида, балки ушбу ахборотни ўзига хос тарзда самарали етказадиган, ижтимоий муносабат ва ижтимоий таъсирнинг ўзига хос шаклидир.

Ижтимоий-маданий ва коммуникатив аспектда фольклор ғоявий, аксиологик, меъёрий, эстетик, тарбиявий, ўйинга оид вазифаларни бажаради [Эмер 2011: 19]. У бирон бир ижтимоий гуруҳга ўзини намоён қилиш имкониятини беради.

Фольклорга оид мулоқот (коммуникация) амалий ва бадиий адабиётдаги мулоқотдан кўп жиҳатдан фарқ қилади: у ҳам жамоавий, ҳам хусусий характерга эга, таркибда воқеий (реал) хусусиятлар билан бирга тасвирий (бадиий) коммуникацияни жамлаганлиги боис моҳият жиҳатдан турли хил (гетероген) дир [Сердюк 2009: 145-147].

"Ижро ва қабул қилиш жараёнининг бир вақтда содир бўлиши (синхронлик) ва субъект-адресат муносабатларининг чегараланмаслиги билан хусусиятланадиган фольклорга оид мулоқот актида идрок ижрога, пировардида, ижодга ҳам тескари таъсир кўрсатади. Бундай вазиятда ижрочи тингловчиларнинг ижро пайтидаги муносабатига қараб матн ва матндан ташқари элементлар мазмуни ва тузилишини ўзгартириши мумкин. Шунга қўра, фольклорга оид мулоқот шароитидаги бевосита "тескари алоқа" натижасида матн ва ижрочи ўз-ўзини бошқарадиган тизимга айла-

нади. Бундай ҳолда, фольклор асарни идрок қилишни фаоллик даражаси (бадий мулоқотдаги ўхшаш ҳолатдан фарқли равишда) тингловчи-томошабиннинг ижодий жараёнда тўғридан-тўғри иштирок этиши орқали намоён бўлади. Бу ўринда тингловчи-томошабин нафақат муқим матн истеъмолчиси, балки ундан ниманидир олиб ташловчи, унга янги ҳаёт берувчи, кейинги фольклорга оид мулоқот акти учун матннинг янги вариантини яратувчи ҳаммуаллифлар сифатида юзага чиқади [Венгранович 2006].

Маълумки, концепт идрок маҳсули сифатида ўзига хос миллий-маданий хусусиятларга эга. Концептнинг ўзига хос миллий-маданий мазмуни этноснинг дунёқараши, маданияти, эътиқод ва удумлари, тарихи, халқ тафаккурининг образли қурилиши билан боғлиқ. Фольклор соҳиби нафақат сюжет доирасини, балки фольклор оламига боғлиқ бутун коннотатив жиҳатлар мажмуасини, демак, анъанавий маданиятга тегишли тўпланган кузатувларни ўзлаштиради. Фольклор асарлари учун халқнинг эстетик идеалларини мужассамлаган махсус рамзлар хос бўлади [Пименова 2015: 53].

И. П. Черноусова фольклордаги таянч концептларни ахлоқий (тақиқ, танишув, муқаддас бурч, савдо-сотик, синов, ор-номус, жазо, никоҳ, муқофот ва б.), диний-ахлоқий (дуо, зиёрат), эстетик (гўзаллик), салбий ҳиссиёт (мас., қайғу) ва унинг вариантларини (ғам-алам, азоб уқубатлар) ифодаловчи, эмоционал ва социомаданий турларга ажратади [Черноусова 2015: 44].

Фольклор концептларнинг ўзига хос хусусиятларига 1) уларда халқнинг олам ҳақидаги илм пайдо бўлгунига қадар мавжуд мифологик, анъанавий қарашлари акс этиши; 2) перцептив образнинг ўта кучли қийматга эгаллиги; 3) улар талқинининг чуқурлиги ва кўп ўлчовлилиги; 4) маданият соҳиблари учун алоҳида аҳамиятга эгаллиги киритилади [Захарова 2008: 8].

Е. И. Алещенко лингвомаданий концепт сифатидаги бирон бир халққа тегишли фольклор концептларини умуммаданий концептлардан фарқини қуйидагича белгилайди [Алещенко 2008: 8]:

1) унинг концептуал таркибий қисми умуммаданий концептнинг муқобил концепти компонентига тўғри келса-да, тасвирий ва баҳоловчи компонентлари сезиларли даражада фарқ қилади (мас., халқ эртақларидаги “ўғай она” концепти);

2) фольклор концептлари образли ва баҳоловчи таркибий қисмларининг умуммаданий концептнинг тегишли қатламларидан фарқи шундаки, фольклор концептидаги сўзнинг бирон бир семантик хусусияти фольклорнинг маълум жанрига оид барча матнларда асосий планга чиқиб қолади (мас., эртақлардаги “ўғай она” концептида “ёвузлик” хусусияти каби);

3) фольклор образларининг ўзига хос тизими ва иерархияси ҳамда фольклорда мавжуд нима арзили-ю, тўғри, нима нотўғри хусусидаги тасаввурлар аксиологик жиҳатдан хулқ-атвор хусусидаги умуммаданий қарашлар билан мос тушмаслиги мумкин (мас., эртақлардаги ақлли ва эпчил фирибгарлар сингари);

4) фольклор концептнинг тилда воқеланиши (фольклор матнлари парчаларида, баъзан тўлиқ фольклор матнларида) лексик, фразеологик ва паремиологик бирликларнинг турли хил семантик, синтагматик ва парадигматик муносабатлари орқали юз беради.

В. А. Черванева ва Е. Б. Артеменколарнинг талқинича [Черванева, Артеменко 2004], оламнинг фольклор манзарасини анъанавий маданий мазмунининг таркибий қисмлари ва уларни ифодаловчи лисоний воситалар ўртасидаги муносабатлар нофольклор соҳадаги ўхшаш тизимлардан кўп жиҳатдан фарқ қилади. Улар дунёнинг фольклор лисоний тасвири хусусиятларини қуйидагиларда кўради: 1) фольклорга

оид лексиканинг қолиплашганлиги; 2) кенг парадигмага эгалик натижасида фольклор сўзлари маъносининг умумлашиши; 3) сўзнинг фольклордаги рамзлилик хусусияти. Оламнинг фольклордаги тасвирининг вербал воқеланишида халқ анъанавий маданиятининг стереотиплари гавдаланади ва бу ҳолат стереотип концептуал хусусиятларни етказиш учун махсус формулалардан фойдаланишни тақозо этади. Стереотиплик фольклор матнининг просодикадан синтаксисгача бўлган барча сатҳларини қамраб олади. Оҳанг жиҳатдан у ритмнинг такрорланишига йўналтирилганликда, лексик жиҳатдан турғун тропларга эгалигида, синтаксис жиҳатдан конструкциялар миқдорининг чекланганлигида намоён бўлади [Адоньева 2004: 5].

Фольклор матнлар прагматик мундарижага эгалик, (матн вазиятга мос); перформативлик; махсус адресатга эгалик (матн, авваломбор, инсон томонидан эмас, балки олам, юқори ғайритабиий кучлар томонидан идрок этишга қаратилган); шаклий яхлитликка эгалик; маросимийлик (матн сеҳрли амал предмети сифатида); вариантликка эгалик (матн энг аввало тимсолдир) каби хусусиятларни қамраб олади [Бунчук 2003: 25].

Фольклорда лисоний элементлар ўз лексик маъноларини деярли йўқотади ва қандайдир ёпик, қатъий шаклланган тизим чегарасида янги мазмун ва мос равишда валентликларга эга бўлади [Цивьян 1973: 13]. Қолиплашганлик – фольклор асарларига хос асосий хусусиятлардан биридир. Бу тушунча орқали одатда, фольклорнинг бир ёки турли жанрларига тегишли матнлар ичидаги кўп миқдорда қайтариладиган турғун бирикма ва клишеларнинг қўлланилиши назарда тутилади. Лисоний жиҳатдан анъанавий формулалар бир сўз, бир жумла ёки бутун бир абзац кўринишида матннинг қатъий белгиланган қисмида учрайдиган барқарор эпитет, ўхшатиш, турғун бирикмалар, “эртак ёки ҳикоянинг кечишини бир маромда ушлаб турадиган [Montelle 1996: 28]” лексик ва синтактик такрорлар орқали ифодаланади. Такрорий элементлар таркиб ва тузилиш жиҳатдан бир матн ичида ижродан ижрога, ижрочидан ижрочига, анъанадан анъанага томон фарқланиб боради. Қайта қайд қилиш жараёнида матн ҳажми, унинг лексик ва фразеологик таркиби, баъзида, таркибий элементларининг кетма-кетлигида ўзгаришлар юз беради. Асарнинг турли вариантларидаги ҳаракатланувчи қисмлар тенг мақомда бир-бирининг ўрнида қўлланилади, аммо бу фарқли бирликлар мавзунинг равожланиш чегарасидан чиқиб кетмаган бирлик сифатида ижрочи томонидан бир хил баҳоланади. [Неклюдов: <http://www.ruthenia.ru/folklore/avantext/>].

Фольклор халқ турмуш тарзининг турли жабҳаларини, эътиқоди, олам, бахт ва яхши ҳаёт ҳақидаги тасаввурини акс эттирувчи оғзаки ижод намуналарини мужассам этган жанр сифатида оламни идрок этишнинг энг ибтидоий шаклларида бориб тақалади. Оламнинг фольклорга оид манзараси инсон ҳаётининг коммуникатив, ижтимоий, маданий, когнитив ва лисоний жиҳатларида намоён бўлади. Эртакка хос бўлган анъанавий лисоний қолиплар турли халқлар менталитети ва миллий-маданий қарашларини ифодалаш усулларида биридир.

Адабиётлар:

- Адоньева С.Б. Прагматика фольклора. Санкт-Петербург: Амфора, 2004. – 312 с.
1. Бунчук Т. Н. Концептуальный анализ текстов традиционной культуры // Автореф. дисс... кан. филол. наук. – Санкт-Петербург, 2003. – 25 с.
2. Елизарова Г. С. Фольклорная картина мира как часть национальной картины мира // Филология, языкознание, дидактика: теория и методика исследований : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2010. – С. 51-58.
3. Захарова Т. В. Фольклорно-символические ментальные образования (на примере концептов луна и mond) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2016. № 9(63). – С. 97-100.

4. Неклюдов С. Ю. Авантест в фольклорной традиции <http://www.ruthenia.ru/folklore/avantext.html>
5. Пименова М. В. Этногерменевтика русской сказки. СПб.: ВИ ЖДВ и ВОСО, 2015. – 256 с.
6. Сердюк М.А. Традиционный фольклорный текст в системе координат «адресант ↔ адресат»// Вестник ТГУ, выпуск 4 (72), 2009. – С. 145-147.
7. Цивьян Т.В. К семантике пространственных и временных показателей в фольклоре // Сб. статей по вторичным моделирующим системам. Тарту: ТГУ 1973. – С. 13-17.
8. Черванева В.А., Артеменко Е.Б. Пространство и время в фольклорно-языковой картине мира (На материале эпических жанров). – Воронеж: ВГПУ, 2004. – 184 с
9. Черноусова И. П. Язык фольклора как отражение этнической ментальности. Автореф. дисс... доктора филол. наук. – Елец – 2015. – 52 с.
10. Эмер Ю. А. Миромоделирование в современном песенном фольклоре: когнитивно-дискурсивный анализ. Автореф. дисс... доктора филол. наук. Томск – 2011. – 42 с.
11. M.Jo'rayev, J.Eshonqulov. Folklorshunoslikka kirish. T.: «Barkamol fayz media», 2017,-B. 8.(180 bet).
12. Montelle E. Paroles conteuses. Hölstein: Société suisse de perfectionnement pédagogique, 1996. – P. 28.
13. Murodova M. Folklor va etnografiya. T.: «Aloqachi», 2008. – B. 58.
14. Safarov O. O'zbek xalq og'zaki ijodi. — T.: Musiqa, 2010. – 368 b.
15. Соколова Т.С. Фольклорная версия языковой картины мира. – Томск: Вестник ТГУ, выпуск 11 (79), 2009. – С. 199-203

РЕЗЮМЕ

Ушбу мақолада халқнинг ижтимоий ва маънавий ҳаёти, меҳнат фаолияти, эътиқоди, турмуш ва табиат хусусидаги билим-қарашлари, ҳақиқат ва бахт ҳақидаги орзу-умидларини ақс эттирувчи фольклорга оид олам манзарасининг ижтимоий, маданий, коғинив ва лисоний ўзига хос хусусиятлари ҳақида сўз юритилди.

РЕЗЮМЕ

В статье рассматриваются коммуникативные, социо-культурные, когнитивные и лингвистические особенности фольклорного картины мира, отражающую общественную и бытовую жизнь людей, трудовую деятельность, верования, знания о жизни и природе, мечты и надежды на истину и счастье.

SUMMARY

The article examines the communicative, socio-cultural, cognitive and linguistic characteristics of the folk image of the world, which reflects the social and daily life of people, their activities, beliefs, knowledge about life and nature, their dreams and hopes for truth and happiness.

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С ФИТОНИМАМИ В АНГЛИЙСКОМ, РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Зохидова С. А.

*Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
ассистент кафедры «Узбекский и иностранные языки»*

Tayanch soʻzlar: frazeologik birliklar, fitonim, leksema, frazema, konnotativ, denotativ.

Ключевые слова: фразеологизмы, фитоним, лексема, фразема, коннотатив, денотатив.

Key words: phraseological units, phytonym, lexeme, phraseme, connotative, denotative.

Языковое видение мира и человеческого бытия имеет множество составляющих, одним из которых являются фаунистическая или зооморфная лексика и фитоморфная лексика. В статье представляется описание фитоморфной фразеологии английского, русского и узбекского языков, являющейся ценнейшим фондом каждого из рассматриваемых языков в целом.

В лексическом значении фитоморфизмов, семантических вариантов фитонимов большую роль играют коннотации как неотъемлемые элементы человеческого бытия. Именно в коннотациях, - особых компонентах лексических значений слов, выражающих эмоционально-оценочную информацию об окружающем мире, - воплощается национально - культурная специфика исследуемого фонда языка. Выявить коннота-